

· 儿童青少年心理卫生 ·

小学生应激性生活事件量表的编制*

刘舒丹 刘琴 罗燕 文一

(重庆医科大学公共卫生与管理学院, 医学与社会发展研究中心, 健康领域社会风险预测治理协同创新中心, 重庆400016 通信作者: 刘琴 liuqin81622@163.com)

【摘要】目的: 编制小学生应激性生活事件量表并检验其效度和信度。方法: 通过对小学生、家长及教师的开放式问卷调查和查阅文献, 编制小学生应激性生活事件量表 (SSLEPSS)。选取重庆市1所小学的学生386人进行预测, 对初始量表进行条目筛选及探索性因子分析; 在另外4所小学选取小学生1419人进行正式施测, 对正式量表进行验证性因子分析及信度检验; 采用中小学生心理健康量表 (MHT) 进行效标效度检验; 两周后从中选取小学生99人进行重测。结果: SSLEPSS包含30个条目, 分为5个维度, 因子负荷在0.43~0.77之间, 可解释总变异的51.14%; 验证性因子分析结果显示因素模型拟合良好 ($\chi^2/df=4.00$, GFI=0.93, AGFI=0.91, CFI=0.85, IFI=0.86, RMSEA=0.05); 除SSLEPSS师生关系维度得分与MHT自责倾向分量表得分的相关无统计学意义外, SSLEPSS总分及各维度得分与MHT总分及各分量表得分均呈正相关 ($r=0.24\sim0.57$, 均 $P<0.01$)。总量表的Cronbach α 系数为0.89, 各维度的Cronbach α 系数为0.60~0.78; 总量表重测信度 (ICC) 为0.81, 各维度的重测信度为0.63~0.74。结论: 小学生应激性生活事件量表有较好的效度和信度, 能够作为测量小学生心理应激水平的工具。

【关键词】 心理应激; 小学生; 效度; 信度

中图分类号: B841.7, B844.2 文献标识码: A 文章编号: 1000-6729 (2016) 010-0745-07

doi: 10.3969/j.issn.1000-6729.2016.10.005

(中国心理卫生杂志, 2016, 30 (10): 745-751.)

Development of the Stressful Life Events for Primary School Students

LIU Shu-Dan, LIU Qin, LUO Yan, WEN Yi

School of Public Health and Management, Research Center for Medicine and Social Development, Innovation Center for Social Risk Governance in Health, Chongqing Medical University, Chongqing 400016, China

Corresponding author: LIU Qin, liuqin81622@163.com

【Abstract】Objective: To develop the Scale of Stressful Life Events for Primary School Students (SSLEPSS) and test its validity and reliability. **Methods:** Based on the open questionnaire from primary school students, their parents and teachers, and literature review, the SSLEPSS was constructed. Totally 386 students from one primary school participated in the pre-investigation. The initial scale was revised through item analysis and exploratory factor analysis. Totally 1419 students from 4 primary school participated in the formal investigation. The construct validity of the formal scale was tested with confirmatory factor analysis, then, the reliability was tested. The criterion validity was tested with Mental Health Test for Primary and Middle School Student (MHT). The test-retest reliability was tested in 99 students 2 weeks later. **Results:** The SSLEPSS consisted of 30 items and 5 components, the factor loading of items were 0.43-0.77, and they could explain 51.14% of the total variance. Confirmatory factor analysis showed the scale had good fit indices ($\chi^2/df=4.00$, GFI=0.93, AGFI=0.91, CFI=0.85, IFI=0.86, RMSEA=0.05). The correlation between the total scores of SSLEPSS and MHT was 0.57 ($P<0.01$). Except that there was no significant correlation between the scores of the teacher-student relation in SSLEPSS and the self-accusation tendency in MHT, the other factors of the 2 scales were positively correlated ($r=0.24-0.53$, $P_s<0.01$). The total

* 基金项目: 重庆市科学技术委员会基础与前沿项目 (cstc2013jcyjA10001), 国家自然科学基金青年科学基金项目 (81502825)

internal consistency reliability was 0.89, and the Cronbach α of each factor ranged from 0.60 to 0.78. The total test-retest reliability (ICC) was 0.81, and each factor ranged from 0.63 to 0.74. **Conclusion:** It shows that the Scale of Stressful Life Events for Primary School Students (SSLEPSS) has good validity and reliability, and could be used as an assessment tool for psychological stress level in primary school students.

【Key words】 psychological stress; primary school students; validity; reliability

(Chin Ment Health J, 2016, 30(10): 745-751.)

现代的应激概念认为,心理应激是个体察觉需求与满足需求能力不平衡时倾向于通过整体的心理和生理反应表现出来的多因素作用的适应过程^[1]。适度的心理应激对人的健康和功能活动有促进作用,而那些长期、超过个人适应和应对能力的心理应激会产生不同程度的消极影响^[2],如易疲劳,产生焦虑或抑郁反应,加重精神和躯体疾病等^[3-4]。小学时期是一个人身心快速发展的重要时期,由幼儿时期的游戏为主到有规律的学习活动为主的过渡时期以及青春前期都在这一阶段,也是心理发展与环境矛盾的多发期,而与此同时,小学生的心理发展还不够完备,往往不能对应激性生活事件作出适当的应对^[5],因此,应激性生活事件对小学生的心理影响可能更加严重。

近年来,国内学者已开发出不少测量心理应激的工具^[6-8],但大多针对中学及以上受教育程度的对象,不符合小学生日常生活及心理特点。而现有的针对小学生压力现状和特点的探索性研究^[9-10]多用自编问卷,未能提供较为成熟的小学生心理应激的测量工具。国外心理应激类量表多称为“生活事件量表”,如Coddington等编制,后经Brand和Johnson修订的生活事件量表(Life Events Checklist, LEC)^[11-12],Tiet等编制的负性生活事件量表(Adverse Life Events Checklist, ALEC)^[13],Brown等编制的生活事件和困难量表(Life Events and Difficulties Schedule, LEDS)^[14],Glen等编制的儿童经历的社会心理评估量表(Psychosocial Assessment of Childhood Experiences, PACE)^[15],Allen等编制的儿童青少年经历调查量表(Child and Adolescent Survey of Experiences, CASE)^[16]等。但这些量表的条目均未分维度,内容主要涉及家庭类事件。这些量表距今年代较远,且具有各国国情的差异,因此,不能直接应用于目前我国小学生生活事件及心理应激水平的测量和评价。本研究旨在编制适合我国小学生的应激性生活事件量表,为心理健

康工作者提供量化小学生心理应激水平的工具,并为今后可能的心理干预(如心理辅导或咨询)提供依据。

1 对象与方法

1.1 对象

1.1.1 预测对象

方便选取重庆市某小学1~6年级全体学生,共发放量表390份,回收有效量表386份,其中男210人,女176人;年龄最小6岁,最大14岁,平均年龄(10±2)岁。

1.1.2 正式施测对象

选取重庆市重点小学、较好小学、中等小学和较差小学各1所,共调查2~5年级小学生1430人,获有效量表1419份。其中,男687人,女732人;2年级至5年级分别为368人(男210人,女158人),391人(男177人,女214人),325人(男145人,女180人)和335人(男155人,女180人);年龄最小7岁,最大13岁,平均年龄(10±1)岁。2周后从2~5年级中各选取1个班,对所选班级中所有参加调查的小学生进行重测,共选取小学生100人,获有效量表99份,其中男55人,女生44人。

1.2 伦理学问题

本研究获得重庆医科大学医学研究伦理委员会的审查批准。在调查前,研究人员将本研究的目的及内容等信息告知被调查儿童及其家长,被调查儿童及其家长同意接受调查并签署知情同意后开展调查。

1.3 量表的编制

根据自愿的原则,对小学生及其家长,教师进行开放式问卷调查,重庆某小学共12名小学生(1~6年级男女生各1名)及其家长、4名教师参与调查。开放式问卷调查请小学生、家长和教师尽可能多的列出近半年来发生的令小学生烦恼或感到

压力的事情。通过归类分析发现,小学生的烦恼和压力主要来源于:家庭生活、学校生活、同伴关系、生活适应。

根据上述结果,参阅儿童心理学手册(第三卷)^[17]及国内外同类量表^[6,13,16,18-19]编制了54条目的小学生应激性生活事件初始量表(Scale of Stressful Life Events for Primary School Students, SSLEPSS)。课题组成员逐一对54个条目的代表性和合理性做评价,对不易理解或有歧义的条目修改表达方式。

用54条目量表对参与开放式问卷调查的12名小学生进行试测,试测完毕后,请小学生、家长及教师对量表的每一个条目是否合理进行评价,并提出改进建议。根据小学生的体验及家长和教师建议,课题组将条目中对小学生的称呼“你”改为“我”;修改了1个条目的表达方式(“父母要求你做个出色的人”改为“父母对我的要求太高,我做不到”);将2个条目合并为1个条目(将“父母让你去上才艺班”和“父母让你去上补习班”合并为“父母让我去上不喜欢的补习班”);删除了小学生生活中较少发生,又不太会对大多数小学生造成严重影响的7个条目;删除了让大多数小学生感到高兴的1个条目(当着大家的面表演节目或回答问题),最终确定了由45个条目组成的再测量表,初步划分为家庭生活(16条)、学校生活(13条)、同伴关系(9条)、生活适应(7条)4个维度。

SSLEPSS为自评式量表,被试者需要判断所列出的生活事件是否经历过,再根据实际经历或感受描述最近半年内对自己的影响程度。若量表中所列生活事件被试没有经历过,直接勾取未发生过的选项,数据分析时此项赋值为0;若发生过,对被试者产生的影响按1~5级计分(1=没影响;2=不开心;3=比较难过;4=很难过;5=超级难过),得分越高表明心理应激水平越高。

1.4 施测过程

对于4~6年级学生,由调查员统一宣读指导语之后让学生自评;对于1~3年级学生,由调查员一对一指导学生自评,遇到生词由调查员帮助识别和解释。所有调查员均经过统一规范的培训,能够根据统一标准,给学生客观地解释每个条目。

1.5 效标工具

中小学生心理健康量表(Mental Health Test, MHT)^[20]:共100个条目,由学习焦虑、对人焦虑、孤独倾向、自责倾向、过敏倾向、身体症状、恐怖倾向和冲动倾向8个内容量表构成。每个条目按“是”和“不是”分别记1分和0分,累计得分越高表示焦虑程度越强。本研究采用其中的学习焦虑、对人焦虑、孤独倾向和自责倾向4个内容量表(共45个条目)作为检验SSLEPSS的效标。

1.6 统计方法

运用SPSS19.0软件对预测样本($n=386$)进行条目分析及探索性因子分析,对正式施测样本($n=1419$)进行效标效度及内部一致性信度分析,对重测样本($n=99$)采用组内相关系数(intra-class correlation coefficient, ICC)法进行重测信度分析;用AMOS17.0对正式施测样本($n=1419$)进行验证性因子分析。

2 结果

2.1 条目分析

对45条目量表进行条目分析,删除条目得分与总分的相关小于0.3的2个条目(父母很忙、家人死亡)。

2.2 效度分析

2.2.1 结构效度

2.2.1.1 探索性因子分析

对保留的43条目量表进行探索性因子分析,KMO值为0.854,Bartlett球形检验的值($P<0.001$)达到显著性水平,表明适合进行探索性因子分析。使用主成分分析,方差极大值正交旋转法抽取因子,抽取10个因子,累积方差贡献率59.67%。根据以往研究者编制问卷的经验^[15],制订条目删减原则:①最大载荷 <0.40 的条目。②交叉载荷过高(最大的两个交叉载荷绝对值均 ≥ 0.40)。③交叉载荷过于接近(最大的两个交叉载荷绝对值之差 <0.10)。每删减1个条目,重新进行探索性因子分析,并依据重新分析的结果确定下一次删除的条目。根据标准①依次删去条目31、37、33、5、43;根据标准②依次删去条目38、12;根据标准③依次删去条目17、21、8、13、22、11。最终保留30个条目,抽取5个公因子,总贡献率51.14%。

经因素探索后发现:①学校生活维度中,涉及

学习适应的题目与涉及师生关系的条目相对独立。
②分别涉及家庭生活、同伴关系及生活适应的条目与之前设想的所属维度一致。据此调整量表的结

构,将学校生活维度分为学习适应维度及师生关系维度。各条目在所属维度中的负荷见表1。

表1 因子负荷值

因子1: 家庭生活		因子2: 同伴关系		因子3: 师生关系		因子4: 生活适应		因子5: 学习适应	
条目	负荷	条目	负荷	条目	负荷	条目	负荷	条目	负荷
父母不让我做喜欢的事	0.77	和好朋友闹别扭	0.64	老师偏心	0.75	中午或晚上睡不着觉	0.73	考试考坏了	0.71
父母经常发脾气	0.76	跟其他小朋友争吵	0.63	老师无意中说了让我伤心的话	0.62	不困时被强迫睡觉	0.68	学习比其他同学差	0.67
父母要求高	0.73	同学不理我	0.60	老师没有表扬我	0.47	碰上自己不喜欢吃的饭菜	0.62	作业太多做不完	0.55
父母不关心我	0.73	遇到困难时没有人帮助	0.57	老师没有让我帮他做事	0.44	生病	0.50	作业不会做	0.53
家人生病或受伤	0.70	东西弄丢或被弄坏	0.56	老师批评我	0.43			上学迟到	0.44
父母打我	0.65	被别人欺负	0.53						
父母不在一起住	0.61	被别人误会	0.52						
父母批评我	0.56								
父母吵架	0.54								

2.2.1.2 验证性因子分析

采用最大似然法对5因素模型进行拟合估计,模型拟合指数如下: $\chi^2/df = 4.00$, $GFI = 0.93$, $AGFI = 0.91$, $CFI = 0.85$, $IFI = 0.86$, $RMSEA = 0.05$ 。结果显示,模型的GFI(拟合优度指数)、AGFI(调节拟合优度指数)、CFI(比较拟合指标)和IFI(增值拟合指标)的值均在0.80以上,同时RMSEA(近似均方根残差)为0.046,说明数据对模型的拟合程度比较好^[21]。

2.2.1.3 量表各维度得分及总分之间的相关性分析

量表各维度得分与总分的相关系数在0.63~0.81之间,各维度得分间的相关系数在0.32~0.51之间,均 $P < 0.01$ 。

2.2.2 效标效度

除SSLEPSS师生关系维度得分与MHT自责倾向分量表得分的相关无统计学意义外,SSLEPSS总分及各维度得分与MHT总分及各分量表得分均呈正相关(表2)。

表2 量表得分情况及其与MHT得分的相关性(r)

项目	$\bar{x} \pm s$	MHT 总分	学习焦虑	对人焦虑	孤独倾向	自责倾向
SSLEPSS 总分	25.9 ± 19.0	0.57**	0.49**	0.53**	0.46**	0.32**
家庭生活	8.4 ± 7.5	0.46**	0.39**	0.39**	0.41**	0.30**
同伴关系	7.3 ± 6.6	0.54**	0.44**	0.52**	0.45**	0.27**
师生关系	2.1 ± 3.1	0.31**	0.29**	0.44**	0.27**	0.11
生活适应	4.1 ± 3.6	0.35**	0.32**	0.36**	0.35**	0.24**
学习适应	4.0 ± 4.2	0.41**	0.42**	0.33**	0.26**	0.27**

注: ** $P < 0.01$ 。SSLEPSS,小学生应激性生活事件量表;MHT,中小学生心理健康量表。

2.3 信度分析(表3)

2.3.1 内部一致性信度

总量表的Cronbach α 系数为0.89,各维度的 α 系数介于0.60~0.78之间。2~3年级小学生总量表的Cronbach α 系数为0.87,各维度的 α 系数介于0.60~0.77之间。4~5年级小学生总量表的Cronbach α 系数为0.90,各维度的 α 系数介于

0.53~0.80之间。

2.3.2 重测信度

总量表的重测信度(ICC)为0.81,95%可信区间为0.73~0.87,各维度的重测信度(ICC)介于0.63~0.74之间。2~3年级小学生总量表的重测信度(ICC)为0.84,95%可信区间为0.68~0.93,各维度的重测信度(ICC)介于0.65~0.78

之间。4~5 年级小学生总量表的重测信度 (ICC) 重测信度 (ICC) 分别为 0.60~0.73 之间。为 0.77, 95% 可信区间为 0.66~0.85, 各维度的

表3 量表内部一致性信度及重测信度

项目	内部一致性信度 (Cronbach α)			重测信度 (ICC)		
	正式施测样本 ($n=1419$)	2~3 年级学生 ($n=759$)	4~5 年级学生 ($n=660$)	重测样本 ($n=99$)	2~3 年级学生 ($n=46$)	4~5 年级学生 ($n=53$)
SSLEPSS 总量表	0.89	0.87	0.90	0.81**	0.84**	0.75**
家庭生活	0.78	0.77	0.80	0.74**	0.70**	0.73**
同伴关系	0.74	0.71	0.76	0.66**	0.78**	0.61**
师生关系	0.62	0.60	0.65	0.64**	0.65**	0.63**
生活适应	0.60	0.64	0.53	0.63**	0.70**	0.60**
学习适应	0.67	0.64	0.70	0.68**	0.66**	0.68**

注: ** $P < 0.001$ 。SSLEPSS, 小学生应激性生活事件量表; ICC, 组内相关系数。

3 讨论

本研究围绕小学生的 2 个主要生活场所 (家庭和学校) 及父母、教师和同伴 3 个与小学生关系密切的群体来编制小学生应激性生活事件量表的条目。设置的条目不仅包括了重大生活事件如“父母不在一起住 (离婚或分居)”, “跟其他小朋友争吵”等, 也包括影响较为持续的生活琐事, 如“父母经常发脾气”、“被强迫睡觉”等; 不仅包括急性生活变化事件如“被别人欺负”、“被别人误会”等, 也包括缺少变化或缺失某因素的事件如“父母不让我做喜欢做的事”、“老师没有让我帮忙做事”等。有研究^[22]认为, 正性生活事件给人带来的是积极的心理影响, 而负性生活事件则引起焦虑、抑郁等负性情绪且与躯体疾病关系密切, 因此, 本研究所编写的条目主要是负性生活事件。

根据小学生的理解能力, 本量表在各条目表达上, 采用了更利于小学生理解的表达方式, 如“父母”表达为“爸爸妈妈”, 对于反向提问的条目, 采用了更清晰的表述语; 对于各生活事件产生的影响程度, 本量表设置五级评分, 并按影响程度由小到大依次命名为“没影响”、“不开心”、“比较难过”、“很难过”和“超级难过”。考虑到学龄期儿童具体形象思维能力较强^[23], 对图形的理解较文字的理解更易, 本量表对应文字设置了难过程度由轻到重的表情图案。在测试过程中, 大部分小学生反映条目通俗易懂, 文字配图很好理解。

结构效度检验结果证明, 本量表的结构合理, 5 个维度可以涵盖小学生主要的心理应激源。与余欣欣等^[10]编制的小学生心理压力源问卷的 8 个因子相比, 本量表因子数较少, 可能是因为本量表条目数较少所致, 但本量表的前 3 个主要因子 (家庭生活、同伴关系及师生关系) 的含义及方差贡献率大小和排序都与小学生心理压力源问卷前 3 个主要因子 (父母教养, 同伴交往及教师) 基本一致, 表明本量表结构效度检验结果可信度较高。量表各维度与总分的相关系数在 0.63~0.81 之间, 说明各维度能反应总量表所测内容; 各维度间的相关系数在 0.32~0.51 之间, 表明各维度具有一定的独立性。量表总分与 MHT 总分的相关为 0.57, 各维度得分与 MHT 各维度得分的相关在 0.11~0.53 之间。校标效度结果显示, 就本研究选择的 MHT 的 4 个分量表来看, 心理应激水平越高, 心理健康问题越严重, 学习焦虑及对他人焦虑程度越高, 且越容易存在孤独、自卑等适应障碍, 这同心理应激理论^[24]以及大多数类似研究^[14 25]获得的结果一致, 因此, 本量表具有较好的效标效度。本量表的师生关系维度与 MHT 的自责倾向分量表得分无显著相关, 该结果与杨雪娟^[26]的研究一致。另有研究^[27]显示, 对小学生自责倾向影响较大的因素主要有年龄, 父母教育方式, 学生性格倾向等, 而师生关系并未进入回归方程, 表明师生关系对小学生的自责倾向可能并不存在预测作用。

国内编制的同类量表中, 内部一致性信度系数多在 0.85~0.94^[6, 10 28-30]左右, 本研究中总量表的

Cronbach α 系数为 0.89, 各维度的 Cronbach α 系数介于 0.60~0.78 之间, 说明量表具有较高同质性^[31]。重测信度与调查期限有很大关系, 一般来说调查期限越短, 回忆的可能性越大。从目前国内外编制的同类量表来看, 一到两周内的重测信度在 0.69~0.90^[6,16,28-29] 之间, 本量表两周后重测信度为 0.81, 各维度重测信度介于 0.63~0.74 之间, 表明本量表的测试结果具有较好的可重复性。一份信度系数好的量表或问卷, 最好在 0.80 以上, 0.70~0.80 之间可以接受; 分量表最好在 0.70 以上, 0.60~0.70 之间可以接受^[31]。对高年级和低年级学生填写量表的信度进行了分别分析, 结果显示高年级学生和低年级学生填写的量表都满足内部一致性信度及重测信度的要求, 表明测试结果是可靠的, 能够真实的反映学生的情况, 可应用于各年级小学生。

综上所述, 本研究编制的小学生应激性生活事件量表通俗易懂, 符合小学生的理解方式, 并且有较好的效度和信度, 可作为测量小学生应激水平的工具。但本量表中生活适应维度条目数相对较少, 对量表的信度产生一定的影响, 未来的研究需要在儿童心理学及心理应激的理论分析基础上, 结合小学生日常生活, 适当增编和修订生活适应方面的生活事件条目。

参考文献

- [1] 杜玉凤. 医学心理学[M]. 南京: 江苏科学技术出版社, 2013: 100-101.
- [2] 李权超, 赵西敏. 心理应激理论研究评述[J]. 中华临床医学研究杂志, 2006, 12(5): 669-671.
- [3] Bower JE, Crosswell AD, Slavich GM. Childhood adversity and cumulative life stress: risk factors for cancer-related fatigue[J]. Clin Psychol Sci, 2014, 2(1): 108-115.
- [4] Harkness KL, Alavi N, Monroe SM, et al. Gender differences in life events prior to onset of major depressive disorder: the moderating effect of age[J]. J Abnorm Psychol, 2010, 119(4): 791-803.
- [5] McLaughlin KA, Sheridan MA, Tibu F, et al. Causal effects of the early caregiving environment on development of stress response systems in children[J]. Proc Natl Acad Sci U S A, 2015, 112(18): 5637-5642.
- [6] 胡燕, 陶芳标, 苏普玉, 等. 中学生生活事件多维评定问卷的编制和信效度检验[J]. 中国学校卫生, 2010, 31(2): 146-149.
- [7] 教育部《大学生心理健康测评系统》课题组, 梁宝勇, 郝志红. 《中国大学生心理应激量表》的编制[J]. 心理与行为研究, 2005, 3(2): 81-87.
- [8] 任伟荣. 心理应激多因素系统综合评估的初步研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2006: 59-60.
- [9] 王玲凤. 湖州市 559 名小学生压力与心理健康状况调查[J]. 中国公共卫生, 2006, 22(2): 133-135.
- [10] 余欣欣, 郑雪, 宛燕. 桂林市小学生心理压力源状况分析[J]. 中国学校卫生, 2007, 28(10): 908-910.
- [11] Coddington RD. The significance of life events as etiologic factors in the diseases of children: II. A study of a normal population[J]. J Psychosomat Res, 1972, 16(3): 205-213.
- [12] Brand AH, Jonhson JH. Note on reliability of the Life Events Checklist[J]. Psychol Report, 1982, 50(3c): 1274.
- [13] Tiet QQ, Bird HR, Hoven CW, et al. Relationship between specific adverse life events and psychiatric disorders[J]. J Abnorm Child Psychol, 2001, 29(2): 153-164.
- [14] Brown GW, Harris T. Social origins of depression: a reply[J]. Psychol Med, 1978, 8(4): 577-588.
- [15] Glen S, Simpson A, Drinnan D, et al. Testing the reliability of a new measure of life events and experiences in childhood: the psychosocial assessment of childhood experiences (PACE)[J]. Eur Child Adolesc Psychiatry, 1993, 2(2): 98-110.
- [16] Allen JL, Rapee RM. Are reported differences in life events for anxious children and controls due to comorbid disorders?[J]. J Anxiety Disord, 2009, 23(4): 511-518.
- [17] (美) 戴蒙, 勒纳. 儿童心理学手册: 第 6 版 = Handbook of child Psychology: 6th ed[M]. // 林崇德, 李其维, 译. 第 3 卷: 社会、情绪与人格发展. 上海: 华东师范大学出版社, 2009.
- [18] 吴文娟. 九二一地震后国小学童生活压力源探讨[D]. 桃园: 台湾私立中原大学, 2002: 98-101.
- [19] 李江雪. 学前儿童心理压力的来源与分析[D]. 广州: 华南师范大学, 2001: 37-38.
- [20] 周步成. 心理健康诊断测验手册[M]. 上海: 华东师大出版社, 1991: 5-10.
- [21] Sharma S, Mukherjee S, Kumar A, et al. A simulation study to investigate the use of cutoff values for assessing model fit in covariance structure models[J]. J Business Res, 2005, 58(7): 935-943.
- [22] 姚树桥, 孙学礼. 医学心理学[M]. 5 版. 北京: 人民卫生出版社, 2008: 105.
- [23] 季成叶. 儿童少年卫生学[M]. 7 版. 北京: 人民卫生出版社, 2012: 28.
- [24] Lazarus RS. Stress and emotion: a new synthesis[M]. New York: Springer, 1999.
- [25] 王宇中, 冯丽云. 大中专学生生活事件量表的初步编制[J]. 中国心理卫生杂志, 1999, 13(4): 206-207.
- [26] 杨雪娟. 延边地区初中寄宿生学校适应与心理健康关系研究[D]. 延吉: 延边大学, 2010: 34-35.
- [27] 潘晓莉, 李明敏, 甘晓伟, 等. 影响农村小学生心理健康的多因素分析[J]. 中国学校卫生, 2001, 22(1): 50-51.
- [28] 刘贤臣, 刘连启, 杨杰, 等. 青少年生活事件量表的信度效度检验[J]. 中国临床心理学杂志, 1997, 10(1): 39-41.
- [29] 梁宝勇, 黄盈, 马丽莉. 中学生生活应激评定量表的初步编制[J]. 中国心理卫生杂志, 2002, 16(5): 313-316.
- [30] 郑全全, 陈树林. 中学生生活应激量表的初步编制[J]. 心理发展与教育, 1999, (4): 45-49.
- [31] 马斌荣. 医学科研中的统计方法[M]. 北京: 科学出版社, 2012: 205.

编辑: 靖华

2015-11-17 收稿

附:

小学生应激性生活事件量表

请判断近半年有无该情况发生。若发生过,请根据实际经历或感受描述对自己的影响程度。1 = 没影响; 2 = 不开心; 3 = 比较难过; 4 = 很难过; 5 = 超级难过。

1 爸爸妈妈不在一起住(离婚或分居)	16 作业不会做
2 爸爸妈妈吵架或打架	17 考试考坏了,名次排后面了
3 爸爸(妈妈)经常发脾气	18 上学迟到
4 爸爸(妈妈)不关心我	19 学习比其他小朋友差
5 爸爸(妈妈)严厉的批评我	20 被别人欺负,嘲笑(取外号等)
6 爸爸(妈妈)打我	21 跟其他小朋友之间争吵、打架
7 爸爸(妈妈)对我的要求太高,我做不到	22 同学(朋友)不理我,不跟我玩
8 爸爸(妈妈)不让我做我喜欢的事	23 和好朋友闹别扭
9 家人生病或受伤	24 自己的东西丢了或弄坏了
10 老师严厉的批评我	25 遇到困难时没有人帮助我
11 老师偏心(如老师在任务分配上不公平)	26 被爸爸妈妈或老师同学误会
12 表现好的时候,老师没表扬我	27 碰上自己不喜欢吃的饭菜
13 老师没有让我帮他(她)做事,如没有让我发作业本	28 中午或晚上睡不着觉
14 老师无意中说了让我伤心的话	29 不困时,却被强迫要睡觉
15 作业太多,做不完	30 生病(如感冒或肚子疼)

韦氏智力测验及记忆测验第四版全国培训班通知 国家级继续教育项目, 编号 2016-03-09-078 (国)

韦克斯勒智力量表和记忆量表是当今全球心理学界公认的智力和记忆测量“金标准”。韦氏智力和记忆量表是临床使用最多的测量和辅助诊断工具,广泛用于精神科、神经科临床检查和科学研究。龚耀先教授1981年修订WAIS-RC是1955年版本,测验本身和常模已不适合目前中国人智力测量的现状和需求。邹义壮教授团队于2007年获得美国培生公司授权,独家引进韦克斯勒成人智力及记忆量表第四版(WAIS-WMS-IV),进行了本地化和标准化修订,建立了中国的(不含港澳台)年龄和教育常模,并开发了计算机生态辅助测量版本,得到了美国培生公司认可,成为第一个国际认可的计算机版本。学员经考核合格,授予国家级I类继续教育学分8分。颁发“韦氏成人智力测验和韦氏记忆测验第四版操作资格证书”。

培训费: 3000元(食宿自理) 培训时间: 2016年10月30日-11月3日

www.cmhj.cn